

Также в дальнейшем будет реализована ролевая модель: студент, преподаватель (может добавлять задания и отслеживать прогресс группы), администратор.

Результаты и новизна проекта. Разработанная платформа представляет собой полнофункциональный веб-сервис, в котором обучение программированию превращается в увлекательный процесс, аналогичный прохождению компьютерной игры.

Новизна проекта заключается в адаптации игровых механик под конкретные учебные цели по дисциплине «Основы программирования» с учётом возрастных и когнитивных особенностей обучающихся. В отличие от коммерческих платформ (например, Codecademy или LeetCode), данная система ориентирована на интеграцию в учебный процесс вуза, поддержку преподавателей и возможность кастомизации под локальные учебные планы.

Практическая значимость и перспективы внедрения. Платформу можно будет интегрировать в образовательную среду университетов. В дальнейшем планируется её использование как для самостоятельной подготовки обучающихся, так и в рамках практических занятий под руководством преподавателя. В дальнейшем предусмотрена возможность расширения языковой поддержки (JavaScript, C++) и интеграция с LMS-системами, такими как Moodle или NEMIS. Кроме того, платформа может быть адаптирована для школьного образования или курсов повышения квалификации, что открывает перспективы её тиражирования в других образовательных учреждениях Узбекистана.

Заключение. Интерактивная обучающая платформа по программированию с игровыми механиками демонстрирует высокий потенциал в решении ключевых проблем современного технического образования: снижения мотивации и формального отношения к освоению сложных дисциплин. Интеграция элементов геймификации не только делает обучение более увлекательным, но и создаёт условия для развития у обучающихся навыков самообучения, настойчивости и критического мышления. Таким образом, проект представляет собой не просто цифровой инструмент, а новую педагогическую стратегию, основанную на принципах цифровой трансформации и ориентированную на студента.

Список литературы

1. Deterding, S. Gamification: Designing for Motivation [Текст] / S. Deterding // Interactions. – 2012. – Vol. 19, № 4. – P. 14–17.
2. Злотникова, И. Я. Геймификация как тренд современного образования [Текст] / И. Я. Злотникова, Д. И. Трапицын // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 5. – С. 45–52.
3. Катеринин, Б. С. Использование игровых механик для повышения мотивации при обучении программированию [Текст] / Б. С. Катеринин, М. А. Семенова // Открытое образование. – 2022. – Т. 26, № 1. – С. 34–42.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИКИ В РАЗВИТИИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Сагатов Хусанжон Жумакулович

Старший преподаватель кафедры Точных наук и информационных технологий филиала
КФУ в г. Джизаке

Аннотация: В статье подробно рассмотрены основные направления медицинской физики, включая лучевую диагностику, магниторезонансную томографию, ядерную медицину, радиотерапию, оптические и ультразвуковые методы, а также современные инновации и вызовы в области радиационной безопасности и стандартизации. Особое внимание уделяется развитию новых технологий, их интеграции с искусственным интеллектом и перспективам персонализированной медицины.

Ключевые слова: Медицинская физика, лучевая диагностика, радиотерапия, магниторезонансная томография, ядерная медицина, радиационная безопасность, инновационные технологии, искусственный интеллект, персонализированная медицина.

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF PHYSICS IN THE DEVELOPMENT, IMPROVEMENT AND IMPLEMENTATION OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT METHODS IN MEDICINE

Sagatov Khusanjon Zhumakulovich

is a senior lecturer at the Department of Exact Sciences and Information Technologies at the branch of KFU in Jizzakh

Annotation: The paper extensively examines the principal domains of medical physics, encompassing radiation diagnostics, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear medicine, radiation therapy, optical, and ultrasonic methods, as well as contemporary innovations and challenges in radiation safety and standardization. Particular emphasis is placed on the development of novel technologies, their incorporation with artificial intelligence, and the prospects for personalized medicine.

Keywords: Medical physics, radiation diagnostics, radiotherapy, magnetic resonance imaging (MRI), nuclear medicine, radiation safety, innovative technologies, artificial intelligence (AI), personalized medicine.

TIBBIYOTDA DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH USULLARINI ISHLAB CHIQISH, TAKOMILLASHTIRISH VA JORIY ETISHDA FIZIKANING ASOSIY TAMOYILLARI

Sagatov Husanjon Jumakulovich

Aniq fanlar va axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchi
Jizzax shahridagi QFU filiali

Annotatsiya: Maqolada tibbiy fizikaning asosiy yo'nalishlari, jumladan, radiatsiya diagnostikasi, magnetorezonans tomografiyasi, yadro tibbiyoti, radioterapiya, optik va ultratovush usullari, shuningdek, radiatsiya xavfsizligi va standartlashtirish sohasidagi zamonaviy innovatsiyalar va qiyinchiliklar batafsil ko'rib chiqilgan. Yangi texnologiyalarni rivojlantirish, ularni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish va shaxsiylashtirilgan tibbiyot istiqbollari alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: Tibbiy fizika, radiatsiya diagnostikasi, radioterapiya, magnit-rezonans tomografiya, yadro tibbiyoti, radiatsiya xavfsizligi, innovatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt, shaxsiylashtirilgan tibbiyot.

Современная медицина неразрывно связана с применением физических методов и технологий, которые позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, проводить эффективное лечение с минимальными рисками для пациента и улучшать качество жизни. Медицинская физика, как наука и инженерная дисциплина, обеспечивает теоретическую и практическую базу для разработки инновационных приборов, оптимизации диагностических и лечебных процедур, а также контроля качества и безопасности этих процессов.

С момента появления первых рентгеновских аппаратов и ионизирующих источников медицинская физика активно развивается, интегрируя новые физические принципы, компьютерные технологии и методы обработки данных. Сегодня она охватывает широкий спектр направлений, от классической лучевой диагностики до новейших методов терапии и функциональной визуализации.

Основные направления медицинской физики Лучевая диагностика. Рентгеновские методы на протяжении более ста лет остаются фундаментальной основой множества диагностических процедур благодаря своей высокой информативности, точности и относительной доступности. Медицинская физика в этой области охватывает широкий спектр задач- от создания и совершенствования аппаратных средств до разработки алгоритмов обработки и анализ изображений, направленных на повышение качества диагностики при одновременном снижении лучевой нагрузки на пациента.

Основной задачей является оптимизация параметров обучения- выбор оптимальной энергии рентгеновского излучения, экспозиционного времени и усиление чувствительности детекторов. Современные детекторы с высоким динамическим диапазоном и низким уровнем шума позволяют получать чёткие изображения даже при минимальных дозах радиации, что значительно снижает риск для здоровья.

Компьютерная томография (КТ) является прогрессивным методом, позволяющим получать послойные трёхмерные изображения органов и тканей с высокой пространственной разрешающей способностью. Медицинские физики разрабатывают и совершенствуют алгоритмы реконструкции изображений такие, как интерактивные методы и методы подавления шумов, что способствуют повышению диагностической точности и сокращению времени исследования. Новейшие технологии, например, спектральная КТ, расширяют возможности дифференциации тканей по их химическому составу, что улучшает раннюю диагностику онкологических и сосудистых заболеваний. Цифровая рентгенография и флюороскопия применяют цифровые детекторы, позволяющие получать изображения в режиме реального времени и обрабатывать их с помощью специализированного программного обеспечения. Это снижает необходимую дозу облучения, улучшает визуализацию мелких деталей и повышает информативность исследований. Особое значение имеет цифровая маммография- она требует тонкой настройки параметров и высокоточного контроля экспозиции для выявления даже самых небольших изменений, что способствует своевременному выявлению рака молочной железы и значительному снижению смертности.

Важным направлением является также разработка систем автоматической оценки качества изображений, позволяющих минимизировать ошибки и субъективность при интерпретации результатов. Магнито - резонансная томография (МРТ) – это метод визуализации, основанный на физическом явлении ядерного магнитного резонанса, который позволяет получать изображения внутренних органов и тканей без использования ионизирующего излучения. Медицинская физика играет ключевую роль в создании и оптимизации сверхмощных, сверхпроводящих магнитов, разработке радиочастотных катушек и совершенствовании алгоритмов сбора и обработки данных.

Одним из главных преимуществ МРТ является отсутствие ионизирующего излучения, что обеспечивает безопасность для пациентов и многократных исследований. В неврологии, кардиологии и ортопедии МРТ используется для получения детальных структурных и функциональных изображений. Медицинские физики работают над улучшением качества снимков путём разработки методов подавления артефактов, повышения сигнал-шумовых характеристик и увеличения пространственного разрешения. Функциональная МРТ позволяет оценивать активность мозга в реальном времени, выявляя зоны, ответственные за различные когнитивные функции. Это открывает новые перспективы в области нейронаук, психиатрии и нейрохирургии. Значительный прогресс достигается в области сверхвысоковольтных МРТ где увеличивается пространственное разрешение, что позволяет исследовать микроструктуру тканей, а также выявлять ранние патологические изменения.

Медицинская физика также занимается разработкой новых контрастных агентов, которые усиливают визуализацию определённых тканей и патологий, расширяя диагностические возможности. Ядерная медицина - представляет собой область, в которой применяются радиоактивные вещества (радиофармпрепараты), вводимые в организм с целью визуализации и функционального анализа органов и систем. Медицинская физика обеспечивает точный расчёт доз радиационного облучения, контроль качества радиофармпрепаратов и оптимизацию методов визуализации. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) - является передовым методом для оценки метаболической активности тканей. Он особенно ценен для диагностики онкологических заболеваний, где выявлять опухолевые клетки высокой точностью, а также контролировать эффективность лечения. ПЭТ также используется для изучения нарушений кровообращения, например, при ишемической болезни сердца, и нейродегенеративных процессов таких как болезнь Альцгеймера.

Медицинская физика занимается разработкой новых радиофармпрепаратов с улучшенными фармакинетическими свойствами и специфичностью, что повышает качество диагностики и снижает нагрузку на организм. Одним из приоритетов является обеспечение радиационной безопасности пациентов и медицинского персонала. Для этого используются системы мониторинга дозы, методом оптимизации процедур и стандарты международных организаций.

Радиотерапия – является одним из наиболее эффективных методов лечения онкологических заболеваний, основанным на применении ионизирующего излучения для уничтожения раковых клеток. Медицинская физика играет ключевую роль в планировании, контроле и выполнении процедур радиотерапии. Точная дозиметрия и распределение дозы облучения – главные задачи медицинской физики, поскольку от этого зависит эффективность лечения и сохранение здоровых тканей. Современные программные комплексы планирования (TPS) учитывают анатомические особенности пациента, гистологическую структуру опухоли и чувствительность окружающих

тканей. Новейшие методы, такие как протонная терапия тяжёлыми ионами, позволяют доставлять высокие дозы радиации непосредственно в опухоль с минимальным повреждением окружающих органов, что существенно снижает побочные эффекты.

Медицинские физики занимаются разработкой и калибровкой источников излучения, систем мониторинга и контроля качества, обеспечивая безопасность и точность процедур. Важной тенденцией является интеграция радиотерапии с химиотерапией, иммунной терапией и генной терапией, что повышает эффективность комплексного лечения. Также развивается технология адаптивной радиотерапии, при которой план лечения корректируется в реальном времени с учётом изменений в организме пациента. Оптическая и ультразвуковая диагностика. Оптические методы, в частности оптическая когерентная томография (ОКТ), используются для визуализации биологических структур на микроскопическом уровне. ОКТ широко применяется в офтальмологии для диагностики заболеваний сетчатки глаза, а также в дерматологии и стоматологии. Медицинская физика занимается разработкой высокочувствительных оптических сенсоров и совершенствованием методов обработки получаемых данных.

Ультразвуковая диагностика - основана на акустических волнах высокой частоты, которые безопасно проникают в ткани и отражаются от границ между различными структурами. УЗИ является одним из самых распространённых методов диагностики благодаря своей безопасности, доступности и возможностям трёхмерного сканирования для оценки кровотока.

Медицинская физика постоянно работает над улучшением качества ультразвуковых воздействий волн, снижением шумов и артефактов, разработкой новых технологий, таких как эластография не инвазивный метод ультразвуковой диагностики, который измеряет жёсткость и эластичность тканей, анализируя скорость распространения звуковых волн через них. позволяющая оценивать и выявлять патологические изменения. Метод помогает диагностировать заболевания печени, молочной и щитовидной железы, простаты, а также применяется для оценки состояния почек, лимфатических узлов и других органов. Разрабатываются инновационные методы трёхмерной и четырёхмерной визуализации всех органов улучшая точность оценки состояния органов и тканей. Современные технологии и инновации в медицинской физике в области Искусственного интеллекта и машинного обучения.

Внедрение ИИ и машинного обучения в медицинскую физику позволяет автоматизировать и улучшать обработку медицинских изображений, прогнозировать результаты лечения, оптимизировать планирование процедур и выявлять патологии на ранних стадиях. Применение ИИ позволяет ускорить процесс анализа и снизить влияние человеческого фактора. Использование Нано технологии и новые методы. Использование наноматериалов и наночастиц в диагностике и терапии открывает перспективы для целенаправленной доставки лекарств и радиофармпрепаратов. Новые сенсоры и детекторы с нано структурированными поверхностями обеспечивают высокую чувствительность и разрешающую способность.

Персонализированная медицина. Медицинская физика способствуют развитию персонализированного подхода, учитывающего индивидуальные анатомические и физиологические особенности пациента. Трёхмерное моделирование и 3D печать протезов и имплантов, виртуальная и дополненная реальность используются для подготовки и проведения операций. Радиационная безопасность и стандартизация. Медицинская физика разрабатывает методы контроля доз облучения, создаёт протоколы для обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала. Стандартизация оборудования и процедур проводится на международном уровне (ICRP, IAEA, ISO) что позволяет и обеспечивает единые требования и высокое качество медицинских услуг. Внедрение систем мониторинга и контроля радиационных рисков помогает минимизировать вредное воздействие и предотвращать аварийные ситуации.

Перспективы развития медицинской физики. Усиление интеграции физических, биологических и инженерных наук для создания комплексных диагностических и терапевтических систем. Разработка новых источников излучения и методов визуализации с более высокой разрешающей способностью и безопасностью. Активное использование искусственного интеллекта и роботизированных систем в диагностике лечения.

Развитие телемедицины дистанционного контроля за состоянием пациентов с помощью носимых физических сенсоров и биомедицинских приборов.

Заключение. Медицинская физика является краеугольным камнем современной медицины, обеспечивая технологическую основу для диагностики и лечения заболеваний. Сочетание физических принципов, передовых инженерных решений и биомедицинских знаний позволяет создавать инновационные методы, улучшающие качество жизни пациентов и повышающие

эффективность здравоохранения. В условиях постоянного развития технологий и увеличения требований к безопасности и персонализации медицинских услуг роль медицинской физики будет возрастать.

Список литературы

1. Иванов А.В., Петров С.М. Медицинская физика: учебное пособие. – М; Высшая школа, 2019. – 450 с.
2. Шабанов С.В. Основы медицинской физики. СПб: Санкт-Петербург, 2020. -320 с.
3. Podgorsak E.B. Radiation Physics for Medical Physicists. – Springer. 2016.-470 p
4. Hall E.J. Glaccia A.J. Radiobiology for the Radiologist. – Lippincott Williams & Wilkins. 2018.-640 p.
5. Международная комиссия по радиационной защите. Рекомендации по радиационной защите. 2020.